

BANKLAR TOMONIDAN MUAMMOLI KREDITLAR BILAN ISHLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Yusufov Xurshidjon Sharifovich

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276764>

Annotatsiya. Xorijlik va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan Ishlamaydigan kreditlar (muammoli kreditlar) - asosiy qarz va foizlarni to'lash muddati 90 kun va undan ortiq muddatga kechiktirilgan, kapitallashtirilgan, qayta moliyalashtirilgan yoki o'tkazilgan foizli to'lovlar bo'lgan kreditlar. Bundan tashqari, ushbu tasniflash muddati 90 kundan kam bo'lgan, ammo qarzdor bankrotlik to'g'risida ariza bergan bo'lsa, ularni ishlamaydigan deb tasniflash uchun asoslar mavjud bo'lgan kreditlarni ham o'z ichiga olishi kerak.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, bank tizimi, moliya xizmatlari, transformatsiya, chakana xizmat.

Abstract. Non-performing loans (problem loans) by foreign and domestic economists - loans with principal and interest payments delayed for 90 days or more, capitalized, refinanced or transferred interest payments. In addition, this classification should also include loans that are less than 90 days old, but there are grounds for classifying them as non-performing if the debtor has filed for bankruptcy.

Keywords: Commercial banks, banking system, financial services, transformation, retail service.

Kirish

Kredit zamonaviy dunyoda iqtisodiy rivojlanishning eng muhim manbai bo'lib qolmoqda. U rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar, alohida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, butun mamlakatlar va ularning hukumatlari tomonidan faol foydalaniladi. Biroq amalda banklar tomonidan berilgan kreditlar har doim ham o'z vaqtida qaytarilmaydi. Ishlamaydigan va ishlamaydigan bank kreditlari bank faoliyatining butun tarixi davomida ham bank hamjamiyatida, ham jamiyatda muammo bo'lib kelgan. Ko'p hollarda kredit va investitsiya jarayonini tashkil etishdagi xatolar moliyaviy barqarorlikning yo'qolishiga, kapitalning isrof qilinishiga va hatto kredit tashkilotlarining bankrot bo'lishiga olib keladi.

Muvaffaqiyatsiz kreditlar yangi kreditlashni bloklaydi va banklarning rentabelligi va to'lov qobiliyatini pasaytiradi. Ishlamaydigan kreditlarning yuqori darajasi etarlicha katta miqdordagi banklarga ta'sir qilganda, moliya tizimi beqaror bo'lib qoladi va banklar iqtisodiyotni kreditlash funksiyasini muvaffaqiyatli bajara olmaydi. Moliyaviy bozorlardagi uzilishlar va banklardagi nosozliklar, o'z navbatida, iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkin.

Tahlil va natijalar

Xalqaro amaliyotda aktivlarning mohiyati deganda ilgari tugallangan bitimlar, mulkni sotib olish yoki o'z mulkini uchinchi shaxslarga vaqtincha foydalanishga berish natijasida kelajakda olinadigan iqtisodiy foyda tushuniladi. Kelajakdagi iqtisodiy manfaatlar ishlab chiqarish jarayonlaridan foydalanish, majburiyatlarni to'lash yoki majburiyatlarni boshqa aktivlarga almashtirishda egalarining aktivlarining xususiyatiga bog'liq.

Tijorat banklarining aktivlari tijorat banklarining resurslarini taqsimlash va ulardan oqilona foydalanishni aks ettiruvchi balansni ifodalaydi. Mamlakatimizdagi tijorat banklarining balansi 2 komponentdan iborat: passiv va aktivlar. Bank aktivlari balansning faol qismida aks ettiriladi. Odatda, bank aktivlari faol operatsiyalar natijasida shakllanadi.

O'z va qarz mablag'lari hisobidan ma'lum daromad olish va ularning likvidligini ta'minlash maqsadidagi faoliyati faol operatsiyalar deb ataladi. Tijorat banklari ko'pincha qarz mablag'laridan kreditlash shaklida foydalanadilar, bunda nafaqat daromad olish, balki "qarz oluvchi" dan pul mablag'larini to'liq qaytarish masalasini ham oldindan aniqlash kerak. Chunki "bank investitsiya egasi sifatida investitsiyani sotmaydi, balki sarmoyadan ma'lum shartlar va qo'shimcha manfaatlar bilan foydalanish" (Drobozina, 2000).

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda "muammoli aktiv" tushunchasi avvalgidan ancha kengroq bo'lib, u ilmiy, nazariy va amaliy doiralarda qo'llanib, bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bu, albatta, bejiz emas, chunki rivojlangan mamlakatlar bank tizimining kredit portfelidagi muammoli aktivlar ulushiga nisbatan respublikamiz bank tizimining kredit portfelidagi muammoli aktivlarning ulushi yuqoriroq foizni tashkil etadi.

Ko'plab mamlakatlar bank tizimida umidsiz qarzlarning ko'payishi muammosiga duch kelayotganligi sababli, banklarning muammoli aktivlari bilan ishlash mexanizmini ishlab chiqish masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shu bois, kreditorlar va shu bilan birga kredit undirishda qiynalayotgan qarzdor-mijoz nima qilishi kerak degan savol bejiz tug'ilmaydi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, shubhali va umidsiz qarzar deb tasniflangan aktivlarning sifati ko'p hollarda bank tizimi barqarorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, tarmoqni tashkil etuvchi asosiy banklarning muammolari bank faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. bank tizimi. Butun to'lov tizimi va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Aktivlar quyidagi moddalarga bo'linadi:

1. Naqd pul, ekvivalent pul hujjatlari va mamlakat markaziy bankidagi hisob. xonadagi jihozlar;
2. Davlat qarz majburiyatlari (davlat qimmatli qog'ozlari);
3. Kredit tashkilotlaridagi mablag'lar;
4. Qayta sotish uchun saqlanadigan qimmatli qog'ozlarga sof investitsiyalar;
5. Sof kredit depozitlari;
6. Kreditlar va boshqa omonatlar bo'yicha hisoblangan foizlar;
7. Asboblarni ijaraga olish uchun ajratilgan mablag'lar;
8. Asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, kam qiymatli va tez buziladigan buyumlar;
9. Aktsiyalar va aktsiyalarga uzoq muddatli investitsiyalar;
10. Boshqa operatsiyalar uchun kelajakdagi xarajatlar;
11. Boshqa aktivlar.

mezonlarga ko'ra guruhlarga bo'linadi:

- tomon;
- likvidlik bo'yicha;
- zaiflik darajasiga ko'ra;
- joylashtirish shartlariga ko'ra;
- elementlarning tarkibi bo'yicha

Tijorat banklarini kreditlash jarayoni bankning kredit siyosatini ishlab chiqishdan boshlanadi. Ma'lumki, kredit siyosati kreditlash jarayonida yuzaga keladigan risklarni boshqarishda bank rahbariyati tomonidan ko'riladigan chora-tadbirlar va usullarni belgilab beruvchi, bank rahbariyati va xodimlariga kredit portfelini samarali boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar beradigan hujjatdir. Ya'ni, bu kredit resurslarini taqsimlash to'g'risida qaror qabul qilish imkonini beruvchi qoidalar va cheklovlar majmuidir.

References:

1. Boyd, John, and David Runkle. 1993. - Size and Performance of Banking Firms: Testing the Predictions of Theory|| Journal of Monetary Economics 31: 47-67.
2. Demirgüç-Kunt, Asli, Enrica Detragiache, and Thierry Tressel. 2008. - Banking on the Principles: Compliance with Basel Core Principles and Bank Soundness||, Journal of Financial Intermediation 17(4): 511-42.
3. Edwin G Dolan. Journal of Comparative Economics, Volume 2, Issue 4, December 1978, Pages 407-408
4. Frederic S. Mishkin (2016) -The Economics of Money, Banking, and Financial Markets||, page 216, 11th edition.

